

TALTALIA®

Revista del Museo Augusto Capdeville Rojas de Taltal

ATARDECER EN LA BAHÍA

Revista Taltalia del Museo Augusto Capdeville Rojas de Taltal N° 11 Año 2018

TALTALIA

Nº 11 2018

MUSEO AUGUSTO CAPDEVILLE ROJAS
Ilustre Municipalidad de Taltal

Representante Legal:

Sergio Orellana Montejo

Director:

Rodolfo Contreras Neira

Comité Editorial

Agustín Llagostera Martínez, Universidad de Antofagasta
Sergio Prenafeta, Periodista Científico
Adriana Hoffmann, Botánica

Dirección

Av. Arturo Prat Nº 5, Taltal-Chile.
Teléfono: 55-2611891
Correo electrónico: museo.taltal@gmail.com
ISSN 0718-7025

TALTALIA:

Publicación anual del Museo Augusto Capdeville Rojas.
Distribuido por suscripción y canje.
Permitida la reproducción de los artículos citando la fuente.

<https://taltalia.hypotheses.org/>

Valor de suscripción anual con envío

€. 20 (euros) en el extranjero

Portada y Contraportada

Atardecer en la bahía de Taltal

Diseño y diagramación: Marco Murúa C.

E-mail: marcomurua@gmail.com

Edición: 800 ejemplares

Impreso en: Andros Impresores. www.androsimpresores.cl

CONTENIDO

CONTENTS

- 05-06 Presentación
Foreword
- 07-35 Antiguos aleros al norte de Paposo.
Ancient rockshelters north of Paposo
Alexander San Francisco y Benjamín Ballester
- 37-60 Funebria y paisaje local durante la transición arcaico-formativa en Taltal. El caso de portezuelo de Choluto.
Entombment and local landscape during the archaic-formative transition in Taltal. The case of Choluto port.
José Castelletti, Omar Reyes, Valentina Trejo, Carola Flores y Maximino Villarroel
- 61-81 La pesca del congrio con canastos en la zona meridional del desierto de Atacama.
Conger fishing with baskets in the southern zone of the Atacama desert, Taltal-Chile.
Rodolfo Contreras y Carlos Núñez
- 83-95 Viajes de antiguos costeros por el desierto de Atacama. Dos ejemplos para una narrativa arqueológica experimental.
Ancient coast travels in the Atacama desert: two examples for an experimental archaeological narrative.
José F. Blanco
- 97-108 De tránsitos y lejanías: Philippi y la construcción de la imagen de las poblaciones costeras del desierto de Atacama.
Transits and distances: Philippi and the construction of the image of the coastal populations of the Atacama Desert.
Paula Meza P.
- 109-123 Sociedad Beneficiadora de Tocopilla: el proyecto tecno-cuprífero de Henry Sloman (1906-1913).
Beneficiary Society of Tocopilla: The techno-copper project of Henry Sloman (1906-1913).
Damir Galaz-Mandakovic
- 125-141 Conservación, ecoturismo y educación socioambiental como vía de desarrollo sustentable para Taltal.
Conservation, ecotourism and socioenvironmental education as a means to the sustainable development of Taltal.
María José Hinojosa y Diego Cortés
- 143-144 Normas editoriales.

DE TRÁNSITOS Y LEJANÍAS: PHILIPPI Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE LAS POBLACIONES COSTERAS DEL DESIERTO DE ATACAMA

OF TRANSITS AND REMOTES: PHILIPPI AND THE CONSTRUCTION OF THE IMAGE OF THE COASTAL POPULATIONS OF THE ATACAMA DESERT

PAULA MEZA B.¹

RESUMEN

Describir y analizar un discurso como práctica social conlleva examinar una relación dialéctica entre el proceso, el contexto, la institución y la estructura, por lo que frente a lo cuestionable de la “denominación” y “categorización” de una cultura sobre la otra, por medio de descripciones, consideraciones y reflexiones que realiza el europeo sobre la alteridad y, en la medida que manifiesta explícitamente su visión de mundo y sus formas de comprender al ser humano, nos planteamos el problema de la construcción de la imagen de los pescadores del desierto de Atacama, “los changos”, en el relato del naturalista alemán Rodolfo Philippi, *Viage al desierto de Atacama* (Halle, Alemania, 1860), realizado entre fines del año 1853 y 1854 a solicitud del recién formado gobierno de Chile.

Palabras claves: viajes, desierto de Atacama, litoral, changos, discurso, alteridad.

ABSTRACT

*Describing and analyzing a discourse as a social practice means examining a dialectical relationship between the process, the context, the institution and the social structure, so that in the face of the questionable “denomination” and “categorization” of one culture over the other, through descriptions, considerations and reflections made by the European on the alterity and, in the way that explicitly expresses his vision of the world and his ways of understanding the human being, we pose the problem of the construction of the image of the fishermen of the Atacama Desert, “los changos”, in the story of the German naturalist Rodolfo Amado Philippi, *Viage al desierto de Atacama* (Halle, Germany, 1860), made between the end of 1853 and 1854 at the request of the recently formed government of Chile.*

Key words: travel, Atacama desert, coastline, changos, speech, otherness.

1 Licenciada en Comunicación Social (UAHC). Estudiante de Master 2 “Les Amériques”, Université Rennes 2, Francia. paula.meza.b@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Los primeros viajeros que llegaron a tierras americanas tuvieron la oportunidad de enfrentarse a sus pueblos y describir en sus libros de viajes los testimonios que evidenciarían las relaciones del europeo frente a los indígenas. En los siglos XVI y XVII predominaron discursos fantásticos y contaminados por una visión sesgada característica del temprano aparato colonial; mientras que durante los siglos XVIII y XIX los relatos se abrieron al conocimiento, la ciencia y la recopilación de la historia natural, con el desarrollo de grandes expediciones que, a través de sus escritos, establecieron un abismo entre el “mundo civilizado europeo” y el “mundo salvaje”.

Este interés por las grandes expediciones, hizo que los nacientes estados americanos exportaran desde Europa ideas de progreso y conocimientos de historia natural, geografía, mineralogía, economía, entre otros (González 2016), a través de la contratación de científicos que pudieran explorar los territorios de los que no se contaba con suficiente información. Fue así como el gobierno de Chile aprovechó el arribo al país del naturalista alemán Rodolfo Amando Philippi y decidió enviarlo a explorar el desierto de Atacama, con el objetivo de estudiar minuciosamente el territorio desde el punto de vista geológico y de sus recursos naturales/minerales (Bermúdez 1960).

El punto de partida de la travesía y del análisis, será el litoral del desierto, territorio donde el lejano científico se tropezó con grupos de pescadores “changos”, pobladores preexistentes del hábitat costero. El modo en que a través de sus relatos esbozó su identidad, nos permite acercarnos a las nociones de imaginario y construcción social y a las representaciones que nos posibilitan comprender lo que es y significa el desierto de Atacama (González 2009) y las sociedades que lo habitan. Y si bien las descripciones realizadas por el naturalista nos entregan

información valiosa y prolija desde el punto de vista de las ciencias naturales y una especie de “proto” etnografía, los “changos” son representados dentro de un aparato de poder, el que contiene un conocimiento “otro” detenido, fetichista y estereotipado (Bahabha 2002), y que podemos advertir mediante el análisis del discurso, elaborado a partir de connotaciones negativas, carentes de estructura u organización social, pero avaladas y legitimadas a razón de ser escritas por un científico reconocido de la época.

En este sentido, analizar el discurso, es decir; el texto, el habla, la interacción verbal, el uso del lenguaje y la comunicación (Van Dijk 2003), desde la perspectiva de la sociolingüística interaccional; enfoque utilizado para indagar las interacciones producidas en el ámbito de la vida social en la que quienes participan mantienen una relación desigual (Calsamiglia y Tusón 2001:22), pero bajo contexto de construcción de estado-nación o *local-expansionista*, nos permite hacer desaparecer y reaparecer contradicciones; mostrar el juego que en él llevan a cabo y manifestar cómo pueden expresarse, darles cuerpo, o prestarles una fugitiva apariencia (Foucault 2008). Ahora bien: ¿Constituyen las descripciones de Philippi reflejos y referentes identitarios de las poblaciones recolectoras, pescadoras y cazadoras que, en ese entonces, ocupaban el litoral del desierto de Atacama entre el actual sur del Perú y el norte de Chile? ¿Existirá alguna inclinación natural por elogiar aquello que se ha visto?

DEL ORDEN DE LAS COSAS AL AUTOEXILIO DE UN NATURALISTA Y LA VIGILANCIA TERRITORIAL

“¿Cuál es el campo en el que la naturaleza apareció tan próxima a sí misma que los individuos que comprende pudieron ser clasificados, y tan alejada de sí misma que tenían que

serlo por medio del análisis y la reflexión?” (Foucault 2010:44); se cuestionaba Michel Foucault cuando analizaba el siglo XIX, a raíz de que lo empírico y la historia natural se posicionaron en un espacio significativo del discurso con la instauración del orden de las cosas; que, como construcción ideológica, representaba al planeta organizado y unificado desde la perspectiva europea (Pratt 2010:81). En base a esto, la escritura se constituyó para la sociedad occidental en una segunda naturaleza verbal y el discurso, tanto oral como escrito, en una verdadera práctica social e instrumento creador de la misma (Calsamiglia y Tusón 2001).

Este discurso cientificista, unificado y organizado, arribó a Chile en la década de 1830, generando que el recién formado estado comenzara a tener cierta “curiosidad” que iba más allá del concepto de la historia natural. Explorar el desierto de Atacama, “la barrera más infranqueable que el mar más terrible” (Darwin 1945:416), se había convertido en un anhelo de las autoridades chilenas; las referencias existentes eran escasas y la mayoría de ellas tenían relación con la implementación de servicios administrativos y religiosos. Pero, principalmente el creciente interés se debió a la permanente sospecha de riquezas económicas en la zona (Bruna y Larroucau 2008); en definitiva, se requería información sobre los posibles recursos explotables, emprendimientos, situación de trabajo de la mano de obra, etc. (Pratt 2010), de un territorio con deslindes poco claros y en el cual las repúblicas de Perú, Chile y Bolivia se “acostumbraron” a designar los límites establecidos por el geógrafo del rey de España en 1777 (Bresson 1997 [1886]).

Fue así como la urgencia por la observación y la clasificación generó las posibilidades para narrar viajes y exploraciones que apuntaron, más bien, “a la vigilancia territorial, a la apropiación de recursos y el control administrativo” (Pratt 2010:85). Mientras tanto, el gobierno de Chile aprovechó la llegada al país de una serie de científicos y profesionales europeos.

En 1830 contrataría al naturalista francés Claudio Gay, años más tarde al polaco Ignacio Domeyko y en 1853 al naturalista alemán Rodolfo Philippi, quien ajeno a todas las manifestaciones de la vida política y dedicado a la enseñanza y al cultivo de las ciencias naturales, debió huir tras el movimiento revolucionario de 1848 que estalló en varios países europeos (Barros Arana 1904). Así, aconsejado por su hermano Bernardo Philippi, impulsor de la inmigración alemana en el sur de Chile (Larraín 1994), el científico decidió viajar al país en busca de tranquilidad y estabilidad (Barros Arana 1904) y tras 135 días de navegación, arribó a Chile en 1852 (Larraín 1994).

Sin embargo, la llegada de Philippi a Chile se produjo en momentos poco favorables a sus aspiraciones: “(...) la guerra civil ardía de un extremo a otro de Chile” (Barros Arana 1904:66); situación que lo llevó más de una vez a querer tomar la decisión de embarcarse y buscar asilo en otros países. Pero, independiente de los inconvenientes políticos, logró insertarse rápidamente en la elite académica del siglo XIX (Bruna y Larroucau 2008), logrando que el gobierno de Chile mediante una indicación realizada por Andrés Bello, el gran impulsor de las ciencias naturales en el país y, por decreto del 10 de octubre de 1853, lo nombrara profesor de botánica y zoología. Diez días más tarde era investido como director del Museo Nacional. Y, cuando apenas iniciaba sus trabajos en la institución, recibió un decreto del Ministerio de Hacienda del 9 de noviembre del mismo año, para que explorara y reconociera el desierto de Atacama (Barros Arana 1904).

EL VIAJE, EL DESIERTO Y LA REPRESENTACIÓN

A partir del siglo XVI surgieron las primeras representaciones de cronistas y viajeros sobre los pescadores, recolectores y cazadores del litoral, donde son descritos principalmente

como “gente bruta, pobres y bárbaros, por la sencilla cultura material que poseían, y hasta como malolientes, por su costumbre de beber sangre de lobo y grasa de ballena” (Berenguer *et al.* 2008:11). Asimismo, llamaron la atención de los europeos fundamentalmente por tres aspectos; su condición de vida, su movilidad y el aprovechamiento integral del lobo marino para la construcción de balsas, viviendas, vestimentas, recipientes, cordelerías y alimentos (Castro *et al.* 2012).

Más aún, las descripciones de los modos de vida fueron considerados de manera instintiva como sinónimos de “barbarie” y “salvajismo”, radicalizando la división existente en ese entonces entre el “nosotros civilizados” y los “otros incivilizados”. De igual manera, esto reflejó una dicotomía cultural explícita que se difundiría geográficamente a medida que estas descripciones y escritos comenzaran a ser receptados por destinos lejanos, ya que se trataba de representaciones y connotaciones negativas, carentes de estructura u organización social, pero avaladas y legitimadas a razón de ser escritas por “científicos” y “naturalistas” de la época. A propósito de esto, Michel de Certeau (2006), sostiene que es propio de la cultura occidental establecer una frontera que los separa de la región donde se espera conocer; se trata de *la ininteligibilidad que se establece en relación al “otro”*, es decir, se modifica lo que constituye su “otro”: el salvaje, para de esta forma poder desarrollar una problemática que elabore un “saber decir” lo que el otro calla y que a su vez avale el trabajo interpretativo y reflexivo de una ciencia (“humana”) (De Certeau 2006).

Bajo estas ideas, la travesía de Philippi, realizada entre 1853 y 1854, publicada bajo el título de *Viage al desierto de Atacama*, constituyó para el estado de Chile un primer intento formal por eliminar un manto de confusiones que existían en torno al “despoblado” de Atacama y significó una fuente de conocimientos y observaciones de un territorio largamente desconocido y marginal (Bruna y Larroucau 2008).

En él es posible encontrar valiosa información sobre botánica, zoología, etnografía, mineralogía, cartografía y geología.

En cuanto a la recolección de antecedentes que Philippi efectuó sobre la realidad social, cultural y económica de los habitantes del territorio explorado, son de un incuestionable valor (Bruna y Larroucau 2008) y se convierten en el instrumento mediante el cual interpreta lingüísticamente el mundo y lo que percibe por la vista –el sentido privilegiado para la representación de la realidad–, por lo que sus descripciones se transforman en la diferenciación y la relación de lo que como científico europeo (Calsamiglia y Tusón 2001) percibió en la lejanía de un espacio y tiempo determinado (Benjamin 2016).

En este sentido, la representación de lo que ve, del otro, de la alteridad, en tanto *estado y proceso*, se realizó desde su propia perspectiva y el relato de viaje significó el producto de un conocimiento generado a partir de la sensibilidad, el poder de la observación y sus múltiples experiencias adquiridas a lo largo de su vida y sus viajes. Philippi, en tanto sujeto social, elaboró un discurso sobre el desierto y las poblaciones costeras desde su propia *comprensión* del mundo y a partir de las pautas establecidas a los europeos en base a lo que hacen y deben hacer y en donde “la contemplativa y estetizante retórica del descubrimiento es frecuentemente emplazada por una retórica de la conquista y logros orientados hacia determinados objetivos” (Pratt 2010:275). Por lo tanto, toda descripción y representación estaría condicionada por el *contexto* y el conocimiento compartido que se presupone (Calsamiglia y Tusón 2001).

En el primer capítulo de su viaje, “Exploración de la Costa”, Philippi recorrió desde Chañaral de las Ánimas hasta El Cobre, pasando por Pan de Azúcar, Taltal, Agua del Clérigo, entre otros. De allí con rumbo al norte, hacia Paposo, con detenciones en Estancia Vieja y Punta Grande (Bruna y Larroucau 2008). Su prime-

ra aproximación a las poblaciones costeras se realiza en Agua del Clérigo, cuando, sin haber tenido todavía contacto alguno con ellos, los describe en base a lo que le cuenta su compañero de travesía y experto cateador:

Don Diego nos contó que él había plantado estos perales, como también varias higueras, cuando trabajaba en las minas de cobre en las cercanías, pero que los burros y cabras de los changos (así se llaman los moradores indígenas de la costa) habían concluido con la mayor parte de estos árboles. Hay bastante pasto para cabras, burros y mulas (Philippi 2008 [1860]:28).

La experiencia transmitida del boca a boca, es sin duda la fuente de la que se han servido todos los narradores (Benjamin 2016), y en este caso entrega información sobre prácticas realizadas por los changos, que tienen que ver con el pastoreo y la crianza de cabras y ovejas, como una forma de diversificar sus medios de subsistencia y como resultado de un indiscutible contacto con grupos del interior, los atacameños; “sin que sepamos hasta qué punto esta mezcla se efectuó” (Latcham 1910:4).

Es en este mismo lugar, donde el naturalista tendría por primera vez contacto con los habitantes del litoral:

Cerca de nuestro toldo había muchos ranchos de changos. Nada es más sencillo que un rancho. Se fijan en el suelo cuatro costillas de ballena o troncos de quisco, apenas del alto de 6 pies, y se echan encima cueros de cabra, de lobos marinos, velas viejas, harapos y aun sólo algas secas, y la casa está hecha. Por supuesto no hay en el interior ni sillas, ni mesas, ni catres; el estómago de un lobo sirve para guardar el agua; unas pocas ollas y una artesa complementan el ajuar de casa (Philippi 2008 [1860]:29).

Y sobre el modo de subsistencia, agrega:

Esta gente se alimenta principalmente de mariscos, de concholepas, patella, fisurella, chiton, de pescado, carne de cabra, leche y huevos; el trigo, el maíz y la harina son una gran rareza. Se visten como en las ciudades (Philippi 2008 [1860]:29).

Este primer acercamiento a las poblaciones costeras, nos permite percibir que para Philippi esto significó estar lo más cerca de una especie de escena “primitiva”, en donde “simpleza” en el modo de vida sería una especie de sinónimo de “barbarie” y no el resultado de un equilibrio inteligente con el paisaje. De igual forma, se sorprende de la manera de vestir, generando una diferenciación del tipo “el por acá y el por allá” (De Certeau 2006); aun así, esta descripción nos posibilita acercarnos y apreciar el “ámbito de lo cotidiano”, aquel espacio fundamental de solidificación social de un grupo, en donde la cultura se abstrae como desempeño real, como organizadora y reproductora del origen de las conductas de una colectividad, y que les permiten diferenciarse de cualquier otra identidad posible (Bartolomé 1997).

Posteriormente, relata un encuentro con mujeres, donde nuevamente se desconcierta ante la vestimenta y la forma en que éstos se relacionan:

Las mujeres tienen vestidos de algodón, zapatillas, zarcillos, sortijas; hablan muy bien el castellano y han olvidado enteramente su propio idioma, que sin duda ha sido el chileno o araucano; son tan políticos como si hubiesen recibido su educación en la capital y esperan por supuesto ser tratados del mismo modo, que se diga, por ejemplo, señorita a la india más vieja y fea vestida de harapos (Philippi 2008 [1860]:29).

Este extracto nos manifiesta un discurso jerárquico y peyorativo, en donde el *otro* es percibido como inferior a mí y no distinto. Le asombra profundamente el modo de vestir y

que éstas utilicen accesorios, su forma de hablar, su educación y lo respetuosas que son al momento de establecer contacto; rasgo que da cuenta en ellas de una de una temprana *conciencia étnica*, que dice relación con que “la forma que se perciba a los *otros* estará también condicionada por la forma en que se perciba el nosotros” (Bartolomé 1997:78). Contrariamente a la cortesía solicitada por unas educadas changas, Philippi escribe sobre ellas ironizando, como cuando señala que, a la india más vieja, fea y mal vestida, también hay que tratarla como señorita. Definitivamente, Tzvetan Todorov (2007), al leer la cita, le hubiese respondido al naturalista: “Todos los hombres son iguales, pero no todos lo saben; algunos se creen superiores a los otros, y es precisamente por ello que son inferiores, en consecuencia, no todos los hombres son iguales” (Todorov 2007:25).

Más adelante, el científico alemán tiene otro encuentro con changos:

Un viejo pescador me hizo reír mucho, pues nunca hablaba de sus burros sin añadir: con permiso de ustedes, caballeros. Tres pastoras nos visitaban con frecuencia, una, doña Serafina, vieja como Matusalén, una antigua amiga de don Diego y otras dos jóvenes bastante bonitas, de modo que dudé de la pureza de su sangre india, que venían vendiéndonos pescado, leche, huevos y gallinas para recibir azúcar, hierba, harina y grasa (Philippi 2008 [1860]:28-29).

La descripción nos proporciona valiosa información sobre la relación que existió entre los changos y las poblaciones de interior, debido a que les permitió tener una dieta no basada exclusivamente en los productos del mar. Por otro lado, la construcción de la imagen de las mujeres del litoral que realiza Philippi, manifiesta un total escepticismo y, de acuerdo a los conceptos basados en las relaciones entre ideas; científicas y occidentales, da a entender que indígena sería el equivalente a desaliño, estereotipando mediante la utilización de es-

trategias de agresividad, el enmascaramiento y la división de los saberes “oficiales” que permiten construir las posturas y las contradicciones del discurso racista (Bhabha 2002).

Y a pesar de sus ya sucesivas apreciaciones erróneas que dan cuenta de un desconocimiento total de un territorio y de una cultura, su interacción con los changos continúa:

No me olvidaré nunca de su cariño. Volví a pie del buque y, subiendo en el calor ardiente del mediodía el cerro, pasé sumamente cansado cerca de sus ranchos, y me invitaron a entrar y a descansar, lo que rehusé por miedo a las pulgas, pero no me dejaron pasar antes de haber tomado por lo menos un poco de leche (Philippi 2008 [1860]:29).

Pues bien, según Foucault (2010), a partir del siglo XIX, en el análisis de la forma de ser del hombre hay diversos modos de percepción. Philippi, estableciendo comunicación con las poblaciones costeras, se reconoce a sí mismo reconociendo al *otro*, dentro de un contexto en que la creación de la alteridad parece ser una exigencia. Precisamente, este es el tipo de discurso que surge por la necesidad de diferenciarse jerárquicamente del *otro* (Adorno 1988).

Las construcciones icónicas de la manera de vestir y vivir de los habitantes del litoral, representaron con exactitud la realidad observada por el naturalista alemán (Philippi 2008 [1860]).

Continuando con el recorrido, en las cercanías de la Quebrada del Mal Paso:

El número de los huesos de ballena que se ven en la playa es increíble; una vez hallé la mitad posterior de un esqueleto entero. Por todas partes se observan, principalmente a la altura de 10 metros sobre el nivel actual del mar, conchas numerosísimas, rotas, que no se pueden confundir con las amononadas de fissurella, concholepas, etc.,

que sirvieron de alimento a los viajeros y a los changos (Philippi 2008 [1860]:31).

Los varamientos de ballenas significaron para los changos indiscutibles fuentes de bienes, al proporcionarles alimentos y materiales para la construcción de viviendas. Mientras que los desperdicios de su alimentación, tales como huesos y conchas, eran botados alrededor de sus ranchos (Latcham 1910) y acumulados de las reiteradas ocupaciones y actividades de subsistencia, generaron los llamados “conchales”; los sitios arqueológicos característicos de las poblaciones costeras (Berenguer *et al.* 2008).

Más adelante, en el valle del Guanillo:

Una pastora que había establecido su habitación cerca del pozo, porque había bastante pasto en la vecindad, tenía leche sobre el fuego y nos convidó a tomarla. A poca distancia acampaban unos indios de Atacama, que habían recogido una cantidad de congrios secos y apacentaban sus mulas en los cerros inmediatos por un talego módico que pagaban al administrador de Paposó. Habiendo la guerra entre Perú y Bolivia hecho imposible el comercio entre Cobija y Atacama, estos indios habían pensado emplear sus mulas en una expedición a Paposó para cambiar por coca –el uso de mascar las hojas de coca, tan general en Bolivia y Perú, está igualmente esparcido entre los changos– congrios y mariscos secos y vender éstos en las provincias argentinas. Llegados a la costa hallaron, sin embargo, sus esperanzas en gran parte frustradas, porque la mayor parte de los changos, en vez de dedicarse a la pesca, habían preferido trabajar en las minas; los atacameños, pues habían podido comprar solamente una cantidad pequeña de pescado (Philippi 2008 [1860]:33).

Como señala Philippi, los changos en el siglo XIX habrían sido parte de un proceso de cambio económico y cultural significativo. Según

Latcham (1910), los descubrimientos mineros del último centenario en la región de la costa, modificaron, en parte, el medio de subsistencia. De esta forma, se suele creer que la tradicional faena de la caza del guanaco o del lobo marino, actividades realizadas por los varones changos², fueron reemplazadas por la extracción del guano y distintos minerales (Larraín 1994), sin embargo, situado en El Cobre, Philippi sostiene que éstos habrían sacado cobre ahí desde antes de la llegada de los españoles (Philippi 2008 [1860]).

Aun así, este riguroso cambio a la minería sería para Larraín (1978-1979), el resultado de un proceso de transculturación de los changos, quienes se volvieron dependientes casi por completo de la actividad portuaria en las caletas y puertos del norte a partir de 1830 con el auge de la explotación minera. No obstante, este cambio nos confirma que “no existe, ni existirá ninguna identidad “esencial” que permita definir la naturaleza de un grupo étnico: ésta se va construyendo y reconstruyendo a lo largo del devenir histórico” (Bartolomé 1997:126).

Asimismo, esta dependencia de tipo económico y cultural con respecto a las poblaciones situadas en las quebradas o en la sierra, condiciona, ciertamente, sus características culturales propias; “su acervo cultural, forzosamente, tendrá que delatar el impacto ejercido por el *hinterland* sobre su patrón cultural menos desarrollado” (Larraín 1978-79:69). En cuanto al uso de la coca, es reconocida su importancia en el mundo andino en tanto bien susceptible de ser intercambiado por una infinidad de recursos. Según Bresson (1997 [1886]), los changos eran los indios más admiradores de la hoja de coca y la mascaban permanentemente, pues les permitía mantener las fuerzas sin comer; “(...) gracias a la coca, los indios,

2 Los grupos costeros del desierto de Atacama tuvieron una economía basada en la división del trabajo; la mujer se dedicó a las labores domésticas y artesanales y los hombres a la pesca, la caza y las actividades extractivas (Ballester *et al.* 2010).

los mestizos, los soldados y los muleros, realizan largos recorridos sin víveres, a paso rápido y sin parar, sobre las ardientes arenas movezizas, eternamente contentos (...)” (Bresson 1997[1886]:142).

Posteriormente y antes de continuar la denominada por muchos, “verdadera exploración” (Barros Arana 1904), rumbo a San Pedro de Atacama, Philippi redacta una serie de conclusiones en base a la observación del territorio y al contacto con los habitantes del litoral. Como buen científico, inicia con una apreciación a la geografía:

La costa no es otra cosa que la falda escarpada de una meseta cuya elevación es como de 600 metros, que se extiende desde Pan de Azúcar (26° 8' latitud sur) hasta Cobija (22° latitud sur) y tal vez hasta el río Loa, es decir, por unas cien leguas por lo menos (Philippi 2008 [1860]:46)

A continuación, no puede dejar de admirar la imponente presencia de la camanchaca que invade la costa desértica:

Dichas neblinas producen los manantiales y la vegetación particular de que he hablado extensamente. Es manifiesto que estas condiciones físicas no permitirán jamás la agricultura y que aun la crianza de ganado será siempre muy limitada. Las pastoras han de ser necesariamente nómades y hay años muy secos en que sus cabras y burros están en peligro de morir de hambre. Entonces deben procurar hacer comestibles los chaguares y quiscos para estos animales, juntando palitos secos alrededor de estas plantas y prendiéndoles fuego para quemar las espinas que las defienden (Philippi 2008 [1860]:46)

Conviene subrayar, que donde existe la presencia de valles que desembocan en el mar, “las nubes ingresan hasta 15 o 20 km hacia el interior; donde no los hay, la cordillera de la Costa se eleva como una barrera infranqueable, que explica en parte la extrema aridez del desier-

to de Atacama” (Berenguer *et al.* 2008:17). Y con respecto a la relación agua-vegetación-ganadería, aunque ésta sea en pequeña escala, es evidente. Los pastores y pastoras que topa Philippi en su viaje disponen de una corta manada de cabras y unos pocos burros; el animal más útil en estas condiciones.

Frente a la escasez de agua para el desarrollo de la agricultura, señala:

En estas circunstancias, los moradores se ven precisados a buscar su sustento en el mar, que parece abundante en pescado. El congrio señaladamente es una fuente de riqueza para esa pobre gente (...). Antes había en toda la costa muchos lobos marinos, que son de suma importancia para los habitantes, dándoles sus botes, techo para sus ranchos, etc., pero han disminuido de repente hace unos veinte años. Me contaron que entonces una peste, una especie de hidrofobia, atacó a todos los animales, no sólo a perros y zorras sino, también, al ganado vacuno, caballar, ovejas y cabras; los pescadores creen que la misma enfermedad eliminó a los lobos, porque encontraron en esa época un gran número de lobos muertos en las playas, gordos y sin heridas (...) (Philippi 2008 [1860]:46-47).

A excepción de aquellos que vivían en las desembocaduras de los ríos, el acceso al agua potable se constituyó en un difícil obstáculo, posible de acceder a ella solo en las llamadas “aguadas”. Sin embargo, el ambiente costero reemplazó la escasez de la agricultura, por una riqueza de recursos marinos de fácil obtención, que permitieron proveer de la mayoría de las necesidades alimenticias de los habitantes (Bittmann 1982).

Como se ha mencionado, los pueblos costeros estuvieron dotados de una increíble capacidad para adaptarse a su medio, permitiéndoles soportar no sólo las severas condiciones del desierto, sino también el poder desplegarse y desarrollarse eficientemente en las costas de

uno de los mares más fecundos del mundo. El acceso a los recursos marinos de los que tanto hace referencia Philippi, no ocurrió de una sola vez, sino que “fue parte de un proceso en el que fueron conquistando sucesivas dimensiones del espacio marino” (Berenguer *et al.* 2008:23).

Siguiendo con sus conclusiones:

Los habitantes de la costa, desde Huasco hasta Bolivia, se llaman changos; es una tribu india que tiene actualmente la sangre muy mezclada. Su idioma ha sido el chileno o araucano, según me han dicho, pero actualmente lo han olvidado del todo y hablan sólo el castellano. El número de los que viven en el litoral del desierto será de 500 más o menos. Hombres y mujeres viven separados la mayor parte del año, dedicados los primeros a la pesca o a los trabajos de mina y ocupadas las otras en apacentar sus cabras, moviéndose continuamente de un lugar a otro según encuentran pasto y agua. En invierno, cuando el mar embravecido no permite la pesca, los hombres cazan guanacos (Philippi 2008 [1860]:47).

A pesar de la existencia de un gran número de relatos de viajes en donde se aborda a las poblaciones costeras, ha sido imposible establecer la situación lingüística de éstas. Por otro lado, la cita nos entrega información sobre la caza de guanaco; en momentos en que el mar se encontraba “bravo” o tempestuoso y no se podía pescar, los changos debían cazarlos (Berenguer *et al.* 2008). El desarrollo de esta actividad, les permitió complementar su dieta y proveerse de otras materias primas como cuero, piel, huesos, maderas y fibras vegetales, para utilizarlas en la fabricación de distintas herramientas, utensilios domésticos y abrigo (Berenguer *et al.* 2008).

Finalmente, se refiere a la movilidad de estos grupos por el litoral:

Las embarcaciones en que estos changos se abandonan al mar se llaman balsas y son muy particulares. Se componen de dos odres de cuero de lobo hinchados de aire, que terminan en cada extremo en una punta algo relevada. Tienen como diez pies de largo y son un poco más anchos en la parte posterior. Están unidos encima por medio de un techo de palitos, en el cual los pescadores se sientan (Philippi 2008 [1860]:47).

En definitiva, lo que más atrajo la atención de los cronistas, viajeros y científicos a partir del siglo XVI, fue sin duda la fabricación de esta original invención náutica. De hecho, se conocen alrededor de 50 menciones sobre las balsas de cuero de lobo marino, documentadas entre los años 1547-1553 y 1958-1970, con un claro foco de concentración entre Arica y Coquimbo (Berenguer *et al.* 2008), por lo que no es de extrañar que Philippi dejara para el final palabras para esta singular embarcación, la cual le permitió a los changos la pesca junto a la costa y en alta mar (Feuillée en Larraín 1978-1979), la caza de lobos marinos en roqueríos o islotes (Mellet en: Larraín 1978-1979) y el transporte de *guano* desde las islas próximas hasta tierra firme (Cieza de León en Larraín 1978-1979). Igualmente, les permitió una inusitada movilidad “caletera”, transformando la relación que tenían con el mar contiguo, “ampliando el ámbito visual de su conciencia colectiva y el ámbito geográfico de su existencia histórica” (Berenguer en Castro *et al.* 2012:102).

Por otra parte, las bravezas de las que hacía referencia Philippi, ocurren de forma ocasional, y son causadas por alteraciones del ecosistema generadas por el llamado fenómeno de “El Niño”; cuyas consecuencias son la desaparición de peces, la muerte de aves marinas que viven de ellos y un aumento de especies de aguas cálidas, creándose, al mismo tiempo, condiciones desfavorables para la sobrevivencia de la totalidad de la fauna marina local (Bittmann 1982:103). Sin embargo, los changos desarrollaron el almacenamiento, relacionado

estrechamente con el concepto de excedentes; prerequisite para efectuar intercambio con los pueblos del interior.

En definitiva, podemos señalar que indiscutiblemente a Philippi se le encomendó explorar el desierto de Atacama con propósitos económicos enmantados de científicos; a pesar de esto, el naturalista, con altos y bajos, logró sacar adelante la travesía encomendada. Sin embargo, el litoral del desierto de Atacama y sus habitantes se constituyó como algo profundamente ajeno y distante a la realidad vivida, estudiada y analizada por él en Alemania, describiéndolos con asombro, rechazo y desde una posición marcadamente de superioridad, evidente sobre todo en las descripciones de las mujeres del litoral.

A su vez, en el primer capítulo de su viaje analizado aquí, es posible notar la falta de lecturas de crónicas tempranas; sólo cita en un par de ocasiones a sus antecesores en labores científicas de las mismas características que las suyas, como Darwin y Domeyko. Además, mucha de la información que entrega fue el resultado de la transferencia de conocimientos de boca en boca, lo que nos hace creer que su paso por la costa y sus encuentros con los changos fueron más bien una casualidad, pero que aun así decidió dejar registro de aquello, en un texto que debe ser entendido y analizado como un *hecho* comunicativo ocurrido en el transcurso de un devenir espacio-temporal (Calsamiglia y Tusón 2001) y con un claro objetivo. Por lo que para Philippi, las poblaciones costeras del desierto de Atacama, en el contexto del dominio de la historia natural, tuvieron como finalidad el determinar la condición que agrupa a los individuos y las especies, permitiéndoles “ajustarse de tal manera que formen un cuadro en el que todos los individuos y todos los grupos, conocidos o desconocidos, puedan encontrar su lugar” (Foucault 2010:240).

A MODO DE CIERRE

El valor histórico que recae sobre las distintas crónicas y relatos de viajes escritos a partir del siglo XVI es indiscutible. La revisión exhaustiva de los textos y su posterior análisis nos permiten reconstruir y poner en valor elementos patrimoniales (naturales, arqueológicos, históricos, etnográficos) de suma relevancia para la construcción integral de lo que significa habitar el desierto, contribuyendo con la revitalización cultural de los modos de vida de estos grupos de pescadores, quienes han sido definidos por muchas disciplinas como los sujetos marginales de los procesos históricos (Ballester *et al.* 2010)

En el caso de Rodolfo Philippi, su tránsito por el desierto fue a solicitud del gobierno de Chile, país en donde los estudios científicos atraían a muy pocas personas; más aún, el resultado del viaje del naturalista, a pesar del alto contenido en información sobre historia natural, fue recibido con disgusto por muchos de aquellos que intentaron leerlo, ya que en definitiva el resultado que esperaban era la revelación de la existencia de grandes riquezas (Barros Arana 1904). De todos modos, esta experiencia, que permanece invariable como producción lingüística escrita, posibilitó que esta información se extendiera a destinatarios lejanos y diversos sin que se tuviera que circunscribir a lo inmediato y a lo local, permitiendo revisarlo, analizarlo, rebatirlo y servir como testimonio (Calsamiglia y Tusón 2001).

Ubicado desde la posición de científico europeo, describió en el primer capítulo de *Viaje al desierto de Atacama* (Halle, Alemania, 1860), lo que fue su encuentro con un modo de vida completamente ajeno a su concepción científicista y al contexto, es decir, el conjunto de los elementos de situación o de lenguaje que motivan la formulación y determinan su sentido (Foucault 2008). Como resultado, concordamos con lo señalado por Horacio Zapter (1998), cuando señala que a los viajeros del

siglo XVIII y XIX, su formación los alentaba a generar datos desde otras perspectivas, limitándose a observar y registrar hechos, desvinculados completamente del medio social americano, por lo que su discurso tuvo como misión decir lo que es, pero no más que lo que dice (Foucault 2010). De ahí que Philippi representara a las poblaciones costera desde una situación de superioridad y extrañeza a la vez, a pesar de que en muchas partes del relato no puede dejar de manifestar la destreza ejercida por éstos a la hora de habitar un tal hostil paisaje. Sin embargo, sus prácticas culturales y su modo de vida siguen siendo para él “primitivo” y “simplista”, enmarcando su discurso dentro del concepto de discriminación, al presuponer una base cognitiva de creencias sobre los *otros*: estereotipos, prejuicios, actitudes racistas, como el no querer entrar a una vivienda por miedo a que se le peguen las pulgas, y otras tantas opiniones compartidas socialmente y organizadas por la ideología racista (Van Dijk 2003).

En este sentido, y en base al análisis del discurso, la construcción de la imagen de las poblaciones costeras realizada por Philippi, que abordan desde el ámbito ecológico, pasando por el cultural y económico, responden más bien a ideologías y a conceptos de la historia en el siglo XIX, en donde se generó una concepción organizada conforme al uso de la memoria y al modelo del relato como una “gran sucesión de acontecimientos inmersos en una jerarquía de determinaciones, en donde los individuos quedan contenidos dentro de esta totalidad que los supera y se mofa de ellos” (Foucault 2013:154). De esta forma, siempre debe ser cuestionado el modo de representación de la *otredad* (Bhabha 2002), ya que la discriminación y el racismo no es algo etéreo que flota sobre la sociedad occidental, muy por el contrario; “(...) se trata de creencias históricas, sociales y culturales que han arraigado en lo social de muchas europeos y que, de una manera más o menos

sutil, controlan sus creencias sobre los no europeos” (Van Dijk 2003:54).

REFERENCIAS

- ADORNO, R. 1988. El sujeto colonial y la construcción cultural de la alteridad. *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana* 28: 55-68.
- BALLESTER, B., A. SAN FRANCISCO y F. GALLARDO 2010. Modo de vida y economía doméstica de las comunidades cazadoras recolectoras costeras del Desierto de Atacama en tiempos coloniales y republicanos. *Taltalia* 3: 21-32.
- BARROS ARANA, D. 1904. *Don Rodolfo Amando Philippi. Su vida i sus obras*. Santiago: Imprenta Cervantes.
- BARTOLOMÉ, M. 1997. *Gente de costumbre y gente de razón*. D.F: Siglo XXI Editores.
- BENJAMÍN, W. 2016. *El narrador*. Santiago: Ediciones Metales Pesados.
- BERENGUER, J., C. SINCLAIRE, L. CORNEJO y M. ESCOBAR 2008. *Pescadores de la niebla. Los changos y sus ancestros*. Santiago: Museo Chileno de Arte Precolombino.
- BERMÚDEZ, O. 1960. Los exploradores del Desierto de Atacama. *En Viaje* 323: 45-49.
- BHABHA, H. 2002. *El lugar de la cultura*. Buenos Aires: Ediciones Manantial SRL.
- BITTMANN, B. 1984. Interrelaciones étnicas establecidas a lo largo de la costa del norte de Chile y sur de Perú en el contexto de la colonia: Loscamanchacas. *Estudios Atacameños* 7: 327-334.
- BRESSON, A. 1997 [1886]. *Una visión francesa del Litoral Boliviano (1886)*. La Paz: Stampa Gráfica Digital.

- BRUNA, A., y A. LARROUCAU 2008. La Epopeya de un sabio: Rodolfo Amando Philippi en el desierto de Atacama. En *Rodolfo Amando Philippi, Viaje al desierto de Atacama*, pp. XI-LIV. Editado por: R. Sagredo. Santiago: Cámara Chilena de la Construcción-DIBAM-Pontificia Universidad Católica de Chile.
- CALSAMIGLIA, H. y A. TUSÓN 2001. *Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso*. Barcelona: Editorial Ariel.
- CASTRO, V., A. ALDUNATE y V. VARELA 2012. Paisajes Culturales de Cobija, Costa de Antofagasta, Chile. *Revista de Antropología* 26: 97-128.
- DARWIN, C. 1945. *Viaje de un naturalista alrededor del mundo*. Buenos Aires: El Ateneo.
- DE CERTEAU, M. 2006. *La escritura de la Historia*. D.F: Editorial Universidad Iberoamericana.
- FOUCAULT, M. 2008. *La arqueología del saber*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- FOUCAULT, M. 2010. *Las palabras y las cosas*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- GONZÁLEZ, J. 2009. Imaginarios contrapuestos: El desierto de Atacama percibido desde la región y mirado desde la nación. *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares* 2: 91-116.
- GONZÁLEZ, A. 2016. Definiciones y aproximaciones teóricas al género de la literatura de viajes. *La Palabra* 29: 65-78.
- LARRAÍN, H. 1978-1979. Identidad cultural e indicadores eco-culturales del grupo étnico chango. *Norte Grande* 6: 63-76-
- LARRAÍN, H. 1994. Aportes de Rodolfo Amando Philippi al conocimiento del ethos y cultura de las etnias indígenas del norte de Chile. Homenaje al cumplirse los 90 años de su muerte. *Revista de Ciencias Sociales* 4: 3-18.
- LATCHAM, R. 1910. *Los changos de las costas de Chile*. Santiago: Imprenta Cervantes.
- PHILIPPI, R. 2008. *Viaje al desierto de Atacama*. Santiago: Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile.
- PRATT, M. 2010. *Ojos Imperiales. Literatura de viajes y transculturación*. D.F: Fondo de Cultura Económica.
- TODOROV, T. 2007. *Nosotros y los otros. Reflexiones sobre la diversidad humana*. D.F: Siglo XXI Editores.
- VAN DIJK, T. 2003. *Ideología y discurso*. Barcelona: Editorial Ariel.
- ZAPATER, H. 1998. *Aborígenes Chilenos a través de cronistas y viajeros*. Santiago: Editorial Andrés Bello.